

O‘QUVCHILARGA TA’LIM VA TARBIYA BERISH

Mo‘sayeva Gulchehra Muxtorovna

Farg‘ona viloyati Bog‘dod tumani 9-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annottatsiya: Ushbu maqolada ta‘lim va tarbiyaning kategoriyalari, maqsadlari, yo‘nalishlari, jarayonni tashkillashda interfaol metodlardan foydalanish haqida ma‘lumotga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: tarbiya, ta‘lim, interfaol metod, interfaol ta‘lim, tashxislash va nazorat qilish tamoyillari...

Mashhur pedagog Abdulla Avloniy ham o‘z asarlarida o‘qituvchi shaxsi va uning faoliyati borasidagi qarashlarni ifodalashga alohida o‘rin beradi. Allomaning qayd etishicha, bolaning sog‘lom bo‘lib o‘shida ota-onalar o‘ziga xos rol o‘ynasalar, uning fikriy jihatdan taraqqiy etishida o‘qituvchining o‘rni beqiyos ekanligini ta‘kidlaydi. Xususan, bolalarning aqliy qobiliyatlarini shakllantirish o‘qituvchilarning «diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifa» ekanligini ta‘kidlab, «fikrning quvvati, ziynati, kengligi, muallimning tarbiyasiga bog‘liqdur»², — deydi.

Tarbiya – muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama o‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni. Boshqacharoq talqin etilganda, tarbiya yosh avlodni muayyan maqsad yo‘lida har tomonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo‘naltirilgan faoliyat jarayonidir.

Har bir darvda, turli zamon va makonda ham ijtimoiy tarbiya mohiyati turlicha bo‘lib, uning mazmuni ijtimoiy maqsadlardan kelib chiqib asoslangan. Tarbiya haqidagi g‘oyasi turlicha ifodalangan bo‘lsada, ammo yo‘naltiruvchanlik xususiyati hamda ob‘ektiga ko‘ra yakdillikni ifoda etadi.

Tarbiya - shaxsni maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun uyushtirilgan pedagogik jarayon bo‘lib, tarbiyalanuvchining shaxsiga muntazam va tizimli ta‘sir etish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida tarbiyalanuvchini muntazan ravishda ongli rivojlantiradi, tarbiyasini shakllantiradi.

Zamonaviy ta‘lim jarayoning ham asosi albatta tarbiyadir. U orqali beriladigan bilimlar uyg‘unlikda singdiriladi. Har bir o‘quvchi psixologik rivojlanishidan kelib chiqib o‘qituvchi ta‘lim va yarbiyaning eng foydali metodlaridan foydalanadi. Shu bilan birga ijtimoiy tarbiya yo‘nalishlariga quyidagilar kiradi – axloqiy, aqliy, jismoniy, ekologik, iqtisodiy, huquqiy va siyosiy tarbiyaning xususiy maqsadidan kelib chiqqan holda bir qator vazifalar amalga oshiriladi. Tarbiyalanuvchilarga

tarbiya yo‘nalishlariga mos ravishda uning maqsadlariga erishishni o‘qituvchi sig‘dira olishi kerak.

Tarbiya jarayonini o‘rganadigan bo‘lsak o‘qituvchi va o‘quvchi (tarbiyachi va tarbiyalanuvchi)lar o‘rtasida tashkil etiladigan hamda aniq maqsadga yo‘naltirilgan hamkorlik jarayonidan iboratdir. Tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchining ongi uzluksiz shakllana boradi, asta-sekin his-tuyg‘ulari rivojlanadi, ijtimoiy hayot uchun eng zarur bo‘lgan ijtimoiy aloqalarni tashkil etishga xizmat qiladigan xulqiy odatlar hosil bo‘ladi.

Pedagogik faoliyat davomida o‘quvchilarning ta‘lim olganligini tashxislash va nazorat qilish tamoyillarining tizimi ishlab chiqilgan. Ulardan eng muhimlari xolislik (ob‘ektivlik), tizimlilik (sistemalilik), ko‘rgazmalilik (oshkoralik) sanaladi. Xolislik (ob‘ektivlik) tashxis testlari (topshiriqlari, savollari), tashxis jarayoni mazmunining ilmiy asoslanganligi, pedagogning barcha ta‘lim oluvchilarga do‘stona munosabati hamda bilim, malakalarni baholashning aniq ko‘rinishda belgilangan mezonlaridan iborat. Amalda tashxisning xolisligi qo‘yilgan baholar nazorat metodlari va vositalaridan, tashxis o‘tkazgan o‘qituvchidan qat‘iy nazar xamma vaqt mos kelishini anglatadi.

Pedagogikaning eng muhim kategoriyalari:

1. Shaxs. 2. Tarbiya. 3. Ta‘lim. 4. Ko‘nikma. 5. Malaka. 6. Ma‘lumot. 7. Bilim. 8. Rivojlanish.

Biz bilamizki, har bir fan o‘zining tayanch tushunchalari, qonuniyatlari, tamoyillari, qoidalari tizimiga ega. Har qaysi fan orqali ta‘lim berish jarayoni yuqorida ko‘rsatilgan kategoriyalar orqali belgilanadi. Ta‘lim berishning eng yaxshi usul va metodlarini ishlab chiqadi.

Ta‘lim va tarbiya markazida albatta shaxs turadi. Tarbiyalanuvchilar va ta‘lim oluvchilarga katta yoki kichik bo‘lishgidan qat‘iy nazar ularni shaxs sifatida hurmat qilish darkor. Ta‘lim jarayoni izchil tashkillanishi kerak. Eng avvali, elementlar, unsurlar, atamalar va uning mohiyatini yaxshi anglash uchun ta‘lim jarayonini tashkillash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Keying o‘rinlarda esa oddiydan murakkabga qadar davom etish kerak. Bu esa ta‘lim oluvchiga biz istagan bilimlarni egallashlari uchun bevosita yordamchi bo‘lib xizmat qiladi.

Ta‘lim jarayonini yanada jadallashtirish, mazmun va mohiyatini boyitish, o‘rganish jarayonida Interfaol ta‘lim texnologiyalari bizga juda kerak.

Zamonaviy sharoitda ta‘lim tizimida innovatsion xarakterga ega metodlar ham qo‘llanib kelinmoqda. Ular orasida eng keng ommalashgan metodlar yagona nom bilan nomlanuvchi Interfaol metodlar sanaladi. Hozirgi kunda Interfaol ta‘lim ta‘lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo‘li sifatida e‘tirof etilayotgan ta‘lim turi va o‘qitish shakli sanaladi.

Interfaol ta’lim (ingl. “interact”, rus. “interaktiv”; “inter” - o‘zaro, “act” - harakat qilmoq) - talabalarning bilim, ko‘nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o‘zlashtirish yo‘lidagi o‘zaro harakatini tashkil etishga asoslanuvchi ta’lim.

Interfaol metodlar – o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarni o‘zlashtirish yo‘lidagi o‘zaro harakatini hamda o‘qituvchi bilan hamkorliklarini tashkil etishga xizmat qiladigan metodlar

Bu turdagi metodlar esa interfaol ta’limning muhim tarkibiy elementi hisoblanadi. Bugungi kunda interfaol metodlarning 100 dan ortiq turi mavjud bo‘lib, o‘quv materialining xarakteri, tarbiyalanuvchining yosh va psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta’lim jarayonida ularning har biridan samarali foydalanish mumkin.

Shunday ekan tarbiya va ta’lim izchil, bir yaxlit, bir butunlikda bo‘lmog‘i kerak. Inson kamolotida ikkisinining vazifasi va o‘rni juda beqiyos. O‘qituvchi va muallimlar esa komil inson tarbiyalash va ta’lim berishda yuqoridagi ko‘rsatmalarga amal qilgan holda ta’lim va tarbiya jaronini tashkillashni nazardan qochirmasligi darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi). M.X. Toxtaxodjayeva, S. Nishonova va boshqalar. Toshkent: « O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010. - 400 b
2. Hoshimov K. va boshqalar. Pedagogika tarixi //Pedagogika oliy o'quv yurtlari va dorilfununlar talabalari uchun qo‘11. - Toshkent, O 'qituvchi, 1996, — 301-bet.
3. Z. F. SHAROPOVA, «TA’LIM TEXNOLOGIYALARI» darslik. - T.: «Navro‘z» nashriyoti, 2019, 340 bet.
4. Ziyayev Adhamjon Nisolmuxammadovich. Umumiy pedagogika (tarbiya nazariyasi) o`quv qo`llanma. Qo`qon – 2020,134 bet.